

EFEITOS DO LASER DE BAIXA FREQUÊNCIA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EM PESSOAS COM PÉ DIABÉTICO: REVISÃO INTEGRATIVA¹

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 24/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11055850

Ryzia Lima de Sousa Santana²,
Tárcia Letícia Lucena Carvalho³

RESUMO

Um das complicações oriundas da Diabetes Mellitus é o pé diabético, que atinge a região dos pés, afeta diretamente a circulação e causa infecções, o que resulta no surgimento de feridas, e que podem evoluir a úlceras ou até mesmo a morte do tecido, uma vez que não tratadas adequadamente. objetivo geral deste estudo é investigar os efeitos da terapia com laser de baixa frequência na cicatrização de feridas em indivíduos com pé diabético. Quanta a metodologia, trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura com busca no período de 2019 à 2024 nas bases PEDRO, SCIELO, LILACS e MEDLINE. Foram encontrados 26 estudos nas bases de dados mencionadas, no entanto após a seleção foram incluídos apenas 6 artigos, os estudos apresentaram resultados promissores ao uso de laser de baixa intensidade, sendo os principais: a

redução no tempo para cicatrização, aumento da neovascularização, a proliferação de fibroblastos, e diminuição dos níveis inflamatórios.

Palavras-chave: LLLT. Pé diabético. Ferida.

ABSTRACT

One of the complications arising from Diabetes Mellitus is diabetic foot, which affects the foot region, directly affects circulation and causes infections, which results in the appearance of wounds, which can develop into ulcers or even tissue death, a since not treated properly. The overall objective of this study is to investigate the effects of low-frequency laser therapy on wound healing in individuals with diabetic foot. As for the methodology, it is an Integrative Literature Review with a search from 2019 to 2024 in the PEDRO, SCIELO, LILACS and MEDLINE databases. 26 studies were found in the aforementioned databases, however, after the selection, only 6 articles were included. The studies showed promising results from the use of low-intensity laser, the main ones being: reduction in healing time, increase in neovascularization, proliferation of fibroblasts, and decrease in inflammatory levels.

Keywords: LLLT. Diabetic foot. Wound.

1 INTRODUÇÃO

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença de caráter crônico e comum à população, chega a afetar milhões de pessoas no mundo. É uma patologia caracterizada pelos níveis elevados de glicose no sangue, sendo está uma condição que pode causar diversas complicações se não for tratada adequadamente. Uma das complicações é o pé diabético, que consiste em úlceras nos pés (Persilva, 2019).

No Brasil a Diabetes Mellitus ocupa a 5^o posição em incidência patológica em nível mundial, epidemiologicamente. As projeções de incidência desta doença é que até o ano de 2030 acometa cerca de 21,5 milhões de

peças. Economicamente, as complicações oriundas da diabetes representam um elevado custo financeiro aos acometidos, portadores e familiares, bem como ao sistema de saúde devido a maior frequência de uso dos serviços (Brasil, 2022).

O pé diabético é uma patologia que afeta diretamente a circulação e causa infecções, o que resulta no surgimento de feridas, e que podem evoluir a úlceras ou até mesmo a morte do tecido, uma vez que não tratadas adequadamente (Rosa et al., 2017).

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) (2023), cerca de 13 milhões de pessoas diabéticas possuem úlceras nos pés, ou seja, têm pés diabéticos no Brasil. Para tratamento desta afecção é realizado o controle rigoroso da glicemia através de medicações, dieta e monitoramento do nível glicêmico; o tratamento de infecções através de antibióticos e os cuidados com as feridas. Para este último, o laser de baixa frequência tem sido uma alternativa a essa problemática, o seu uso é principalmente devido ao elevado potencial terapêutico (Almeida, 2023).

No entanto, pouco se fala sobre uso de tal para finalidade, mesmo sendo uma das alternativas mais viáveis e acessíveis. Observando escassez de conteúdos na literatura nesta linha de pesquisa deste artigo, identificou-se a necessidade do desenvolvimento de novos materiais acerca dessa temática.

Esta pesquisa é justificada pelo surgimento de inúmeros casos de acometidos, pela projeção que demonstra elevação de casos, pelo alto custo financeiro que representa a todas as esferas sociais e por se caracterizar em um problema de saúde pública. Nesse sentido, esta pesquisa demonstra-se relevante à diversas áreas de atuação, principalmente a área da saúde, por abordar de forma sintetizada dados e informações sobre a terapia com laser de baixa frequência para tratamento de feridas do pé diabético. Com isso, o objetivo geral deste

estudo é investigar os efeitos da terapia com laser de baixa frequência (LLLT) na cicatrização de feridas em indivíduos com pé diabético.

2 METODOLOGIA

A elaboração desta pesquisa, realizou-se uma revisão integrativa de cunho exploratório e descritivo. Este estudo de revisão integrativa, que consiste em um método é qualitativo de pesquisa, que oportuniza a obtenção de conhecimento e possibilita a aplicação dos achados de estudos importantes na prática. Esse tipo de metodologia permite a avaliação crítica e síntese das evidências do conteúdo pesquisado. O resultado que se pode obter com a aplicação desse tipo de metodologia é um entendimento atualizado sobre o tema pesquisado, como a identificação de lacunas que guiam o desenvolvimento de futuras pesquisas (Rodrigues; Sachinski; Martins, 2022). A revisão integrativa passa por seis etapas, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1– Fluxograma do percurso metodológico do trabalho

Fonte: autora da pesquisa (2024).

Observando a relevância que o tratamento fisioterapêutico pode ter frente a alta incidência da patologia em questão, pé diabético, a questão norteadora levantada foi a partir da estratégia de PICO (população/paciente; intervenção: comparação/controle; e desfecho/outcome), que consiste em uma estratégia para auxiliar no processo do que de fato a pergunta de pesquisa deve especificar (Santos; Galvão, 2014).

Com isso a pergunta norteadora é: Quais os efeitos do laser de baixa frequência na cicatrização de feridas em pessoas com pé diabético? Para isto foi realizado uma pesquisa com o emprego dos termos, cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), que foram: “*LLLT*” “*DIABETIC FOOT*” “*WOUND*”. Através das bases de dados: *Physiotherapy Evidence Database* (PEDRO); *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), e *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS), e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE).

Elegeram-se como critério de inclusão: os estudos com texto completo e disponíveis na íntegra; em idiomas português e inglês; publicado entre Janeiro de 2019 a Janeiro de 2024. Elegeram-se como critério de exclusão: textos com fuga ao tema deste estudo; trabalhos repetidos; livros e artigos de revisão integrativa.

Quanto a avaliação crítica, foi realizada através da leitura na íntegra dos trabalhos selecionados, e depois foi confeccionando quadros destacando as informações principais dos trabalhos selecionados, que são: Autores, ano de publicação, título, características da amostra, objetivo do estudo, e principais achados.

3 RESULTADOS

A partir da busca realizada foram encontrados 26 artigos que estavam relacionados com os critérios de inclusão e exclusão que foram previamente estabelecidos. Ao finalizar a seleção restaram apenas 6 artigos que obedeciam a todos os critérios. O fluxograma 2, retrata como foi realizado a seleção dos artigos.

Figura2– Fluxograma do processo de seleção dos artigos.

Fonte: Prisma (2019).

Para visualizar cada um dos trabalhos selecionados, foi organizado em quadros as principais informações sobre cada um dos trabalhos, no quadro 1, contém informações como: autores, ano de publicação, título, características da amostra, objetivo do estudo, e principais achados.

Quadro 1 – informações iniciais dos artigos selecionados

AUTOR(ES) /ANO	TITULO	CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA	OBJETIVO	PRINCIPAIS ACHADOS
Haze, A; et al/2022.	Tratamento de úlceras de pé diabético em uma	estudo piloto prospectivo, randomizado, duplo-	Avaliar a segurança e eficácia de um dispositivo	A fotobiomodulação em casa, além dos

	<p>população frágil com comorbidades graves usando terapia a laser de fotobiomodulação domiciliar: um estudo clínico piloto duplo-cego, randomizado e controlado por placebo.</p>	<p>cego e controlado por simulação. Pacientes (idade = 63 ± 11 anos, sexo masculino e feminino 13:7) com diabetes dependente de insulina tipo 2, neuropatia, doença arterial periférica, comorbidades significativas e grandes úlceras de pé diabético associadas à osteomielite (grau ≥ III da Universidad e do Texas)</p>	<p>de fotobiomodulação domiciliar para o tratamento de úlceras de pé diabético em uma população frágil e com comorbidades graves.</p>	<p>cuidados padrão, pode ser eficaz no tratamento de úlceras de pé diabético graves em pacientes frágeis com comorbidades e é particularmente relevante nestes momentos de distanciamento social.</p>
<p>Huang, J; et al/2021</p>	<p>O efeito da terapia com laser de baixa</p>	<p>São 13 ensaios clínicos randomizados</p>	<p>Realizar uma meta-análise para avaliar o</p>	<p>A qualidade da evidência foi muito baixa de</p>

	<p>potência nas úlceras do pé diabético: uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados</p>	<p>os que avaliam a eficácia da Terapia a laser de baixo nível no tratamento de úlceras diabéticas e os 413 pacientes que participaram desses estudos</p>	<p>efeito da terapia com laser de baixa intensidade nas úlceras do pé diabético.</p>	<p>acordo com o sistema grade. Terapia a laser de baixo nível é um tratamento adjuvante promissor e eficaz para acelerar a cicatrização de úlceras do pé diabético.</p>
<p>Kamalakanthan, M; et al/2023.</p>	<p>Eficácia da terapia com microcorrentes versus terapia a laser para úlcera do pé diabético no tamanho da ferida</p>	<p>O estudo seguiu um desenho prospectivo de avaliação de estudo clínico cego aberto e randomizado com dois grupos paralelos alocados em uma proporção de 1:1. Foram incluídos</p>	<p>Avaliar a eficácia da terapia com microcorrentes em comparação com a terapia com laser de baixa intensidade em termos de cicatrização de feridas e qualidade de vida em</p>	<p>As análises do teste t demonstraram melhora significativa em ambos os grupos de tratamento (Terapia a laser de baixo nível: $t = 41,818$, $p < 0,001$; Grupo Micro-Corrente: $t = 32,787$, $p <$</p>

		participantes que atendessem aos critérios de seleção e tivessem úlceras no pé diabético	pacientes com úlceras no pé diabético.	0,001). Para comparar os grupos, foi realizada Análise de Variância unidirecional, indicando uma diferença significativa no tamanho da úlcera entre os grupos.
Karkada, G; et al/2023	Relação dose-resposta da terapia de fotobiomodulação e marcadores de estresse oxidativo na dinâmica de cicatrização de úlceras neuropáticas diabéticas.	Avaliação de endpoint cego aberto e randomizado com dois grupos paralelos alocados em uma proporção de 1:1. Foram incluídos participantes que atendessem aos critérios de seleção e	Estabelecer uma relação dose-resposta entre terapia de fotobiomodulação e marcadores de estresse oxidativo na dinâmica de cicatrização de úlceras neuropáticas diabéticas.	No grupo experimental, os animais tratados com terapia de fotobiomodulação nas doses de 4, 6 e 8 J/cm ² apresentaram melhor dinâmica de cicatrização das feridas.

		tivessem úlceras no pé diabético.		
Rahmannia, M; et al/2022	Impacto da fotobiomodulação em macrófagos e sua polarização durante a cicatrização de feridas diabéticas: uma revisão sistemática	Pesquisa em artigos sobre o papel potencial dos macrófagos, com foco especial em seus subtipos M2, em diferentes feridas diabéticas. O estudo considera tanto modelos clínicos quanto pré-clínicos, sob a influência da fotobiomodulação.	Fornecer informações essenciais e o conhecimento atual sobre o papel potencial dos macrófagos, especialmente seus subtipos M2, em diferentes feridas diabéticas, tanto em modelos clínicos como pré-clínicos, sob a influência da fotobiomodulação.	Os dados obtidos na maioria dos estudos revisados afirmaram que o gerenciamento do sangue do paciente sozinho ou combinado com outros agentes (por exemplo, células-tronco) poderia moderar a resposta inflamatória e acelerar o processo de cicatrização de feridas em modelos pré-clínicos

				de feridas diabéticas.
Razack, S. A; et al/2023	Nanofibrilas de celulose reforçadas com hidrogel à base de gelatina de quitosana carregado com nanoemulsão de óleo essencial de orégano para cicatrização de feridas diabéticas assistida por terapia a laser de baixa potência.	Estudo randomizado, uso de um nanoemulgel fabricado com nanoemulsão de óleo essencial de orégano, auxiliado por terapia a laser de baixa intensidade para tratamento de úlceras do pé diabético	Investigar a eficácia de um tratamento para a cicatrização de feridas diabéticas. O tratamento envolve o uso de um nanoemulgel auxiliado por uma terapia a laser de baixa potência.	Os resultados in vivo revelaram os efeitos de cura rápida da terapia dupla em modelos de ratos diabéticos com úlceras nos pés: uma taxa de cura máxima de 97,5%, formação mínima de cicatriz, granulação aumentada.

Fonte: autora da pesquisa (2024).

4 DISCUSSÕES

Com relação aos estudos abordados, os estudos de Haze et al (2022), Huang et al (2021), Kamalakannan et al (2023), Karkada et al (2023), Rahmannia et al (2022), e Razack et al (2023), apresentaram resultados promissores ao uso de laser de baixa intensidade (LLLT), para diversas aplicações, o que inclui o tratamento de úlceras.

Atualmente a LLLT é vista como uma das opções terapêuticas mais eficiente ao tratamento de cicatrizes tecidual, visando a recuperação do tecido afetado, com a ativação dos fibroblastos, estimulando a microcirculação, bem como a circulação de oxigênio na região ferida, e proporcionando o efeitos anti-inflamatórios, antiedematosos e analgésicos (Huang et al., 2021).

De acordo com o estudo de Razack et al (2023), o uso de laser de baixa intensidade, consiste em uma técnica terapêutica utiliza a luz para estimular processos celulares e promover a regeneração dos tecidos, essa tem sido amplamente aplicada a diversas áreas de estudos, como a fisioterapia.

Em um outro estudo, de Rahmannia et al (2022), os autores destacam que o uso de laser de baixa intensidade é realizada através de uma luz emitida que é capaz de penetrar a pele e ser absorvida pelas células, o que leva ao desencadeamento de diversas reações bioquímicas, benéficas aos pacientes. Sua utilização visa, a redução da dor, da inflamação, otimizar a cicatrização de feridas, melhorar a circulação sanguínea e estimular o sistema imunológico. Assim, demonstra ser um método não invasivo, capaz de reduzir a dor do acometido e estimulação da melhora na vascularização do membro ferido e a proliferação de células.

Segundo Haze et al (2022), em seu estudo sobre o tratamento de úlceras de pé diabético em uma população frágil com comorbidades graves usando terapia a laser de fotobiomodulação domiciliar, em formato de um estudo clínico piloto. Foi possível observar que o grupo de paciente que utilizou o laser para tratamento obteve um melhor percentual para fechamento de feridas, onde 7 de 10 pacientes tiveram suas feridas cicatrizadas em um menor espaço de tempo, o dispositivo também não apresentou nenhum efeito adversos aos pacientes envolvidos.

Estudo um estudo realizado por Huang et al. (2021), foi realizado uma pesquisa com dois grupos distintos, um de intervenção e outro de

controle, o primeiro grupo recebeu a irradiação do laser, e o segundo foi apenas placebo, ou seja, a simulação de irradiação. O tempo de tratamento destinado foi de 15 dias a 20 semanas, e o comprimento de onda da LLLT teve variação de 400 a 904 nm. Quando compara ao grupo de controle, a LLLT apresentou maior taxa de cura aos pacientes e redução nas áreas ulceradas, além de ter reduzido o tempo médio para cicatrização.

Karkada et al. (2021) em seu estudo, utilizaram a dosagem do laser de 4 J/cm², e os paciente do grupo experimental conseguiram ter uma cicatrização completa na ferida, em torno de 16 dias), também apresentaram o desenvolvimento de epitelização e queratinização, e no grupo controle (sem irradiação) o tempo para cicatrização foi de aproximadamente de 21 dias. Esses resultados evidenciaram que a LLLT pode ativar os neurotransmissores, ter ação sobre o sistema circulatório e acelerar o processo de cicatrização.

Essas reduções benéficas do uso da LLLT, são principalmente devido a capacidade que ele tem de promover um aumento de neovascularização e a proliferação de fibroblastos, e assim conseguir diminuir nos níveis inflamatórios, o que impacta positivamente para a modulação do reparo tecidual e cicatrização a curto prazo. De modo geral a utilização de laser de baixa intensidade em feridas causadas pelas diabetes tem se demonstrado efetiva a redução de dor, inflamação e dormência, conforme apresentado nos estudos destacados neste capítulo (Razack et al., 2023).

No entanto, Kamalakannan et al (2023), identificaram que a eficiência do laser se torna ainda maior, uma vez que associada a outras terapias para o tratamento de lesões de pele e tecidos, configurando-se como adjuvante, para acelerar o processo de cicatrização de tecido lesionado. Em caso de lesões diabéticas, o uso do laser se destaca por controlar a dor, quando comparado a outras terapias, há maior nível de remodelação do colágeno, o que melhora a cicatriz pela maturação e alinhamento das fibras, e com menos deiscências.

CONCLUSÃO

Os estudos analisados demonstram que a terapia a laser de baixa intensidade (LLLT) é uma ferramenta promissora no tratamento de úlceras, especialmente em pacientes com diabetes. A LLLT tem se mostrado eficaz na redução da dor, inflamação e dormência, além de promover a recuperação do tecido afetado e a cicatrização a curto prazo. Além disso, a LLLT tem a capacidade de promover um aumento da neovascularização e a proliferação de fibroblastos, o que contribui para a diminuição dos níveis inflamatórios e impacta positivamente a modulação do reparo tecidual.

No entanto, é importante ressaltar que a eficiência do laser pode ser ainda maior quando associada a outras terapias para o tratamento de úlceras. Apesar dos resultados promissores, mais pesquisas são necessárias para explorar plenamente o potencial da LLLT e determinar as melhores práticas para sua aplicação. Portanto, a LLLT representa uma esperança significativa para o tratamento de úlceras, mas seu uso deve ser sempre baseado em evidências científicas sólidas.

¹Artigo apresentado ao Curso de Bacharelado em Fisioterapia do Instituto Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA/Unisulma.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, D. **Diabetes é responsável por mais de 28 amputações por dia, no Brasil**. Agência Brasil. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-11/diabetes-e-responsavel-por-mais-de-28-amputacoes-por-dia-no-brasil> . Acesso em: 10 de Abril de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **26/6 – Dia Nacional do Diabetes**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível

em:http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_metodologicas_elaboracao_sistematica.pdf/. Acesso em: 10 de março de 2024.

HAZE, A; et al. **Treatment of diabetic foot ulcers in a frail population with severe co-morbidities using at-home photobiomodulation laser therapy: a double-blind, randomized, sham-controlled pilot clinical study.** Lasers in Medical Science, 2022.

HUANG, J; et al. **The effect of low-level laser therapy on diabetic foot ulcers: A meta-analysis of randomised controlled trials.** Int Wound J. 2021.

KAMALAKANNAN, M; et al. **Efficacy of microcurrent therapy versus laser therapy for diabetic foot ulcer on size of the wound.** Biomedicine, 2023.

KARKADA, G; et al. **Dose-response relationship of photobiomodulation therapy and oxidative stress markers in healing dynamics of diabetic neuropathic ulcers in Wistar rats.** Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 2023.

PERSILVA, M. **Laserterapia de baixa intensidade no tratamento adjuvante em lesões cutâneas: uma revisão bibliográfica.** Revista Feridas, v. 07, n. 36, p. 1241–48, 2019.

RAHMANNIA, M; et al. **Impact of photobiomodulation on macrophages and their polarization during diabetic wound healing: a systematic review.** Lasers in Medical Science, 2022

RAZACK, S. A; et al. **Cellulose nanofibrils reinforced chitosan-gelatin based hydrogel loaded with nanoemulsion of oregano essential oil for diabetic wound healing assisted by low level laser therapy.** International Journal of Biological Macromolecules, vol. 2026, 2023.

RODRIGUES, A. S. P; SACHINSKI, G. P; MARTINS, P. L. O. **Contribuições da revisão integrativa para a pesquisa qualitativa em Educação.** Linhas

Críticas, volume 28, 2022. Disponível em:

<https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/40627>.

Acesso em: 04 de Abril de 2024.

ROSA, L. P.; et al. **Application of photodynamic therapy, laser therapy, and a cellulose membrane for calcaneal pressure ulcer treatment in a diabetic patient: A case report.** Elsevier, v. 19, n. October 2016, p. 235–38, 2017.

SANTOS, M. A. R. C; GALVÃO, M. G. A. **A elaboração da pergunta adequada de pesquisa.** Introdução à Metodologia Científica, v. 4, n. 2, 2014. Disponível em:
[https://residenciapediatrica.com.br/detalhes/105/aelaboracao-da-pergunta-adequada-de-pesquisa#:~:text=A%20estrat%C3%A9gia%20PICO%20\(acr%C3%B4nimo%20para,e%20descreve%20a%20estrat%C3%A9gia%20PICO](https://residenciapediatrica.com.br/detalhes/105/aelaboracao-da-pergunta-adequada-de-pesquisa#:~:text=A%20estrat%C3%A9gia%20PICO%20(acr%C3%B4nimo%20para,e%20descreve%20a%20estrat%C3%A9gia%20PICO). Acesso em: 21 de Abril de 2024.

²Acadêmica do curso de Bacharelado em Fisioterapia pelo Instituto Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA/Unisulma. E-mail: ryzialima@hotmail.

³Orientadora Especialista em Uroginecologia Funcional e docente do curso de Bacharelado em Fisioterapia do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA/Unisulma. E-mail: fisiotarcialeticia@gmail.com.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil